

OT SO'Z TURKUMIDA SON GRAMMATIK KATEGORIYASINING IFODALANISHI

Alimova Sarvinoz Sobirovna

SamDU tayanch doktoranti

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10369575>

Annotatsiya. Ot so'z turkumining muhim grammatik kategoriyasi hisoblanadigan son shakli – so'zlarning son jihatidan bitta yoki ko'p bo'lishini ko'rsatuvchi shakl bo'lib, otlarda ziddiyat holida bo'lgan birlik va ko'plik ma'nosi va bu ma'noni ifodalovchi shakllar sistemasi grammatik son kategoriyasini tashkil qiladi.

Kalit so'zlar: son grammatik kategoriyasi, birlik va ko'plik, ko'plikning grammatik va stilistik xususiyatlari.

O'zbek tilida son kategoriyasining ikki shakli mavjud: birlik va ko'plik. Birlikdagi ot birlik va noaniq ko'plik ma'nosini bildiradi. Maxsus shakli yo'q. *Do'konga kitob keltirildi* (bitta yoki ko'p). *Menga bitta kitob bering* (birlik). Ko'plikdagi ot noaniq ko'plikni ifodalaydi, *-lar* shakli bilan hosil qilinadi: *Yigitlar maktubin bitganda qondan...*(A.Orip.)

Barcha ot **birlik**da qo'llanishi mumkin, biroq har qanday ot **ko'plik**da qo'llana olmaydi. Shu nuqtayi nazardan otlar faqat birlikda qo'llanadigan va birlik hamda ko'plikda qo'llanadigan otga bo'linadi:

Sanoq son bilan birika oladigan ot birlikda ham ko'plikda ham qo'llana oladi: *kitob(lar), uy(lar), og`ayni(lar) – 10 ta kitob.*

Faqat birlikda qo'llanadigan ot – ko'plik shaklini qabul qilmaydigan, sanoq son bilan birika olmaydigan ot. Atoqli ot (*Toshkent, Mohinur, Qashqadaryo, Qarshi davlat universiteti*), mavhum ot (*sevinch, hasrat, tinchlik, ko'ngil*), yakka predmetlar nomi (*ota, ona, yurak, bosh, til*), sanalmaydigan jism nomi (*tuz, qum, shakar, tuproq, suv, havo*), juft predmet nomi (*ko'z, quloq, oyoq, etik, tufli*) va boshqalar faqat birlikda qo'llanadi.

Hozirgi o'zbek tilida ko'plik quyidagi yo'llar bilan ifodalanadi:

f) morfologik usul: *kitoblar, uylar*; 2) sintaktik usul: *ancha odam, bir qancha kitob*; 3) leksik usul: *armiya, xalq, olomon, guruh, to'da, dasta*; 4) so'zni juftlash usuli: *qop-qop, dasta-dasta*; 5) leksik-morfologik usul: *ancha kitoblar.*

Ushbu ishimizda yuqorida sanab o'tilgan usullar orasidan eng keng tarqalgani, ya'ni morfologik usul yordamida ko'plikni ifodalash borasida fikr yuritiladi. O'zbek tilida ko'plikning morfologik usulda ifodalanishida, asosan, *-lar* affiksi qo'llanadi. Bu affiks bugungi kunda ko'plikni ko'rsatuvchi asosiy grammatik belgi hisoblanadi. U otlarga qo'shilib, ko'plikni bildiradi, boshqa so'zlarga qo'shilganda (masalan, *dadam keldilar* kabi fe'llarga qo'shilganda) miqdoriy ko'plikdan ko'ra ko'proq boshqa ma'nolarni anglatish uchun xizmat qiladi.

O'zbek tilida otlar ko'plik affiksi *-larni* qabul qila olish yoki qabul qila olmasligiga qarab ikki katta guruhga bo'linadi:

f) ham birlikda ham ko'plikda qo'llana oladigan otlar va 2) faqat birlikda qo'llanadigan otlar.

Birlik va ko'plik sonda sanash mumkin bo'lgan konkret predmetlarni ko'rsatuvchi turdosh otlar ishlatiladi. Bunday otlarning birligi bir xil jinsdagi predmetlardan bittasini ko'rsatsa, ko'pligi qismlarga bo'linadigan birdan ortiq predmetlar yig'indisini bildiradi: *kitob — kitoblar,*

daftar—daftarlar, daraxt — daraxtlar; ikki kitob, o‘n daftar, beshta daraxt, ko‘p kitob, ko‘p odam kabi.

-lar affiksi o‘zakka yasovchi affikslardan so‘ng qo‘shiladi, kelishik va egalik qo‘shimchalardan esa oldingi o‘rinda turadi: ishchilar, shifokorlar, bolalarning kitoblari. Misollarda –lar, -chi, va –kor yasovchi affikslaridan so‘ng, -ning va –I kabi turlovchi affikslardan avval kelmoqda. Bularning o‘rnini almashtirish to‘liq ravishda ma‘nisizlikni keltirib chiqaradi. Chog‘ishtiring: ishchilar//ishlarchi, kitoblari// kitobilar va hokazo.

Takroriy va juft so‘zlarda ko‘plikni ko‘rsatish uchun –lar morfemasi ikkinchi komponentga qo‘shiladi va ular uchun umumiy hisoblanadi: qozon-tovoqlari, ota-onalari, bola-chaqalari, taq-taqlari, gurs-gurslari, katta-kattalari kabi. Qosh-ko‘zlari xuddi sizning o‘zingiz (Shuhrat, «Jon qizlar»). Do‘st-yorlar yig‘ilishib, chog‘ir ichib, musiqa va raqslar bilan tong ottiradilar (Oybek. «Navoiy», 10-bet).

Ba‘zi tillarda sanalishi mumkin bo‘lgan predmetlar oldidan miqdor bildiruvchi so‘zlar, sonlar keltirilganda bu predmet nomini ko‘rsatuvchi so‘z odatda, ko‘plikda kelishi kerak. Masalan, rus tilida *книга— десять книг, карандаш—пять карандашов* kabi. O‘zbek tilida esa aksincha bunday holatda predmet nomini bildiruvchi so‘zning birlik formada kelishi normal holat hisoblanadi. Misollar:

Ikki ko‘z, til, quloq omon chog‘ida

Ko‘z, til va quloqsiz bo‘lmoqlik darkor

(U. Xayyom «Ruboiylar», 180-bet);

Bu normal holatning ayrim vaqtlarda buzilishi ham mavjud. Quyidagi misollarda otlar ko‘plik formasida noto‘g‘ri qo‘llangan: *Beshta o‘g‘il-qizlarim bor. Sen oltinchisi bo‘lasan (P. Tursun. «O‘qituvchi», 44-bet).*

O‘zbek tilida, boshqa tillardagi kabi, shunday otlar ham borki, ular na ko‘plik affiksini qabul qiladi 5an a sintaktik yo‘l bilan ularning ko‘pligini ko‘rsatish mumkin bo‘ladi. Chunki bunday otlarni donalab sanash mumkin emas. Ularning bir qismini litrlab yoki kilogrammlab o‘lchash mumkin. Hozirgi o‘zbek tilida quyidagi otlar faqat birlik formasida qo‘llanadi:

f) Mavhum otlar (masalan, yoshlik, muhabbat, orzu, do‘stlik, uyqu, tushuncha) odatda birlikda qo‘llanadi. Ammo stilistik maqsadda, ya‘ni kuchaytirish, mubolag‘a qilish maqsadida ularga ayrim vaqtda ko‘plik affiksi qo‘shilishi mumkin:

Bag‘ringga tort, quchoqla bahor! Jozibalar barchasi sening
(H. Olimjon, «Bahor»),

2) Sanash mumkin bo‘lmasdan, balki o‘lchanadigan predmetlarni ko‘rsatuvchi otlar (un, guruch, suv, yer qum, yog‘, benzin, kerosin kabi), odatda, birlikda qo‘llanadi. Ular ko‘plik formasida kelganda predmetlarni tur jihatidan farqlash. (Masalan, yog‘lar deganda sariq yog‘, dumba yog‘I, paxta yog‘I, kungaboqar yog‘I, makkajo‘xori yog‘I kabi turlar tushunilishi mumkin), kuchaytirish ma‘nolarini anglatadi. Misollar:

Yolg‘iz Zaynab yuragi o‘tda Bir guvohi suvlar shildirar,
Bir guvohi yulduzlar qator. Turar qizning didoriga zor
(H. Olimjon. «Zaynab va Omon»)

3) Atoqli otlar odatda birlikda qo‘llanadi. Ular ko‘plik affiksini olganda ma‘lum affiks qabul qilgan so‘z orqali ifodalangan joy yoki kishining birdan ortiqligi emas, balki boshqa ma‘nolarni ifodalash uchun hizmat qiladi. Atoqli otlarga qo‘shilgan ko‘plik formalari doimo o‘ziga xos

ma'no kasb etadi. Masalan: Salimlar keldi— Salima o'z bola-chaqalari bilan keldi yoki Salima uy ichi bilan keldi va hokazo.

Shirinlar qo'lidan sharob ichamiz, Intizor otalar bo'ladi soqiy.

(G'. G'ulom. «Suv va nur»)

-lar shakli ko'plikdan tashqari yana quyidagi ma'noni ifodalaydi:

1. Hurmat – bunday paytda doimo egalik shakli ishtiok etadi va ko'plikdan oldin qo'shiladi: *ayamlar, dadamlar, tog`amlar*.

2. Taxmin, davomiylilik: *kechalari, tunlari, yozlari*.

3. Piching, kinoya: **Tog'alari** rais ekanmi? **O'zlari** ham qadam ranjida qilibdilar-da?!

Arabcha ko'plikni bildiruvchi -ot//-at qo'shimchasini olgan so'z ham birlik shaklida deyiladi: *nabotot, muzofot, mukofot*.

Ko'plik -lar shaklisiz ham ifodalanadi:

a) son bilan: *Darsda 15 ta o'quvchi qatnashdi. To'rt tup olma ko'chati o'tqazdik.*

b) ravish bilan: *Maydonda ko'p odam yig'ilgan edi. Ta'tilda ancha badiiy asar o'qidim;*

d) olmosh bilan: *Shuncha qalamni nima qilasiz?*

e) takroriy so'z bilan: *dasta-dasta gul, to'da-to'da odam, savat-savat non, qop-qop bug'doy;*

f) matn orqali: *Bog'bonlar bog'iga ko'chat o'tqazishyapti. Zayniddin – davra ko'rgan odam.*

References:

1. Sayfullayeva R. va boshqalar. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent, 2010.
2. Азизов А. Число имен существительных в русском и узбекском языках, «Русский язык в узбекской школе», №.3, Ташкент, 1959 год.
3. Қўнғуров Р. Ўзбек тили стилистикасидан очерклар. 1-қисм. – Самарқанд: СамДУ нашри, 1975. –240 б.
4. Қўнғуров Р. Грамматик стилистика // Ўзбек филологияси. СамДУ асарлари. Янги серия, № 315. – Самарқанд, 1976. 118-126 б.
5. Ўзбек тили грамматикаси, I том. Морфология. –Тошкент: Фан, 1975, 576-577;
6. Умурқулов Б.У. Ҳозирги ўзбек тили. Олий ўқув юртларига қирувчилар учун. - Термиз, 2009, 95-96 б.